

Влияние режима самоизоляции на психоэмоциональное состояние студентов медицинского института РУДН

Замковой Никита Дмитриевич, Мацепуро Анастасия Евгеньевна,
студенты медицинского института 2 курса лечебного дела
РУДН, г. Москва Российская Федерация.

Аннотация. По последним данным сегодня в мире выявлено свыше 95 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данная статья посвящена изучению психоэмоционального состояния студентов медицинского института РУДН в период самоизоляции путем прохождения теста с использованием интернет-платформы Google Forms. На основании вопросов, содержащихся в тесте, были выявлены и проанализированы основные проблемы, которые оказывают отрицательное влияние на душевное и социальное благополучие студентов. В ходе работы были сделаны выводы о влиянии самоизоляции на психоэмоциональный фон обучающихся.

Ключевые слова: психоэмоциональный, коронавирус, самоизоляция, режим, студенты, медицинский, РУДН, фактор, таблица.

Проблема: изменение психоэмоционального состояния студентов медицинского института РУДН в режиме самоизоляции.

Цель: определения влияния самоизоляции на психоэмоциональное состояние студентов медицинского института РУДН.

Объект исследования: психоэмоциональный фон студентов медицинского института РУДН в режиме самоизоляции.

Введение: По данным Министерства здравоохранения РФ распространение вируса COVID-19 началось с китайского города Ухань. В 2019 году там произошла мощная вспышка этого заболевания. По последним данным сегодня в мире выявлено свыше 95 млн случаев заражения коронавирусом. В период тотального локдауна были закрыты для посещения все образовательные учреждения, что не могло не сказаться на психоэмоциональном состоянии обучающихся. Данная статья посвящена изучению общего психоэмоционального состояния студентов медицинского института РУДН в режиме самоизоляции путем выявления факторов,

оказывающих наибольшее негативное влияние на психику обучающихся, так как основная цель БЖД как науки — защита человека в техносфере от негативных опасностей (воздействий) антропогенного и естественного происхождения и достижения комфортных или безопасных условий жизнедеятельности.

Методы и принципы исследования: проведение теста на выявление факторов, оказывающих наибольшее негативное влияние на психоэмоциональный фон обучающихся среди студентов медицинского института РУДН с использованием интернет-платформы Google Forms.

Основная часть

Разработанный тест (<https://forms.gle/sn7w7mVaNAc6z8bs5>) успешно прошло 308 студентов медицинского института РУДН. Данное исследование позволило выявить следующее:

Первая диаграмма свидетельствует о том, что 84,1% опрошенных находились в г. Москве из них 14,6% в общежитии РУДН в режиме самоизоляции (таб. 1)

Где Вы находитесь во время режима самоизоляции?

Таблица 1.

При этом наибольший дискомфорт из предложенных факторов оказывали переход на дистанционное обучение (51,9%) и ограничение

свободы передвижения (56,8%). В то же время страх заразиться имеют только 17,9% опрошенных. (таб.2)

Дистанционную форму обучения предпочитают лишь 21,8% студентов, когда остальные 78,2% выбирают очные занятия в университете(таб.3)

Находясь в режиме самоизоляции, 66,2% студентов совмещают учебу и отдых, когда 24,4% в основном проводят время за учебой, а остальные 9,4% не занимаются ей вовсе. (таб.4)

Что доставляет Вам дискомфорт во время режима самоизоляции?

Таблица 2.

Какая форма обучения для Вас является более удобной?

Таблица 3.

Чем Вы занимаетесь, находясь дома?

Таблица 4.

Как влияет режим самоизоляции на процесс обучения?

Таблица 5.

Режим самоизоляции положительно повлиял на процесс обучения в 19,2% случаев. 22,1% не видят разницы между очным и дистанционным обучением. 58,8% опрошенных тяжело сосредоточиться на обучении в режиме самоизоляции. (таб.5)

Заключение: Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что наличие многочисленных факторов самоизоляции

отрицательно повлияли на психоэмоциональное состояние студентов медицинского института РУДН. В большей степени негативно повлияли ограничения в передвижении, переход на дистанционное обучение и, как следствие, усложнение образовательного процесса, обусловленного введением незнакомого формата занятий.

Литература:

1. Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2-е, переработанное – М.: Высшая школа, 2017. – 592 с.
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html>
2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, Малаян К.Р., Русак О. Н. -12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2018 . – 672 с
3. Фатеева Н.М., Малярчук Н.Н., Сазанова Т.В., Плотникова М.В., Глухих Т.А., Гренц В.И., Глазунова С.Н
4. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны труда: Учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 2017. –317 с.
5. Я.Д. Вишняков, В. И. Вагин, В. В. Овчинников, А. Н. Стародубец . Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / [Я. Д. Вишняков и др.]. – М.: Издательской центр «Академия», 2007. – 304 с.
https://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/TEST/uchebniki/5.pdf
6. <https://moluch.ru/th/5/archive/44/1579/>
7. <https://coronavirus-monitor.ru/>
8. http://www.heraldrsias.ru/download/articles/02___Article___Sudakov_1_2006.pdf
9. <http://turbo-suslik.ru/psych-problemy.html?yclid=2302125566178136366>
10. <https://www.rosminzdrav.ru/>
11. <https://rospotrebnadzor.ru/>